

SOCIAL SCIENCES

УДК 316.34

SOCIAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ATTITUDES TO HEALTH AMONG ADOLESCENTS IN THE FRAMEWORK OF SCHOOL EDUCATION

Zhuravleva I.*Doctor of Sociological Sciences, Head of the Sector of Social Health Problems, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow***Lakomova N.***Researcher, Sector of Social Health Problems, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow*

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Журавлева И.В.*Доктор социологических наук, руководитель сектора Социальных проблем здоровья Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва***Лакомова Н.В.***Научный сотрудник сектора Социальных проблем здоровья Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198097>

Abstract

The health of adolescents - is tomorrow's health of adults, but the incidence trends in this category are characterized by the most negative indicators. Although strengthening the health of children and adolescents is recognized in Russia as a national task that requires an interdepartmental approach and actions of all ministries and departments, the actual situation is different. Schools do not systematically teach schoolchildren about health care. Three reasons for the absence of the subject "Health" in the school curriculum and the features of the formation of the need for health care, including with the help of the media, are considered. A list of social policy measures aimed at changing the current situation is proposed.

Аннотация

Здоровье подростков - это завтрашнее здоровье взрослых людей, но тенденции по заболеваемости данной категории характеризуются самыми негативными показателями. Хотя укрепление здоровья детей и подростков признано в России общегосударственной задачей, требующей межведомственного подхода и действий всех министерств и ведомств, но фактически положение иное. В школах не ведется планомерное обучение школьников заботе о здоровье. Рассматриваются три причины отсутствия предмета «Здоровье» в школьной программе и особенности формирования потребности в заботе о здоровье, в том числе с помощью средств массовой информации. Предлагается перечень мер социальной политики, направленных на изменение сложившейся ситуации.

Keywords: adolescent health, health education, the role of schools in shaping attitudes towards health

Ключевые слова: здоровье подростков, образование в сфере здоровья, роль школы в формировании отношения к здоровью

Значимость проблемы здоровья подростков - потенциала трудового и популяционного ресурсов страны - обусловлена тем, что здоровье данной категории населения характеризуется негативными тенденциями уже несколько десятилетий. За 2000-2020 годы показатели заболеваемости подростков 15-17 лет ухудшились в 1,3 раза, в том числе по новообразованиям - в 2,3 раза, болезням органов дыхания и нервной системы - в 1,5 раза, но больше всего по болезням эндокринной системы: сахарному диабету - в 2,3 раза, ожирению - в 4,4 раза [6], [7].

Самосохранительное поведение и состояние здоровья подростков являются следствием низкой санитарно-гигиенической культуры, которая обусловлена существующей социальной политикой в сфере здоровья. Она ориентирована, главным обра-

зом, на улучшение качества медицинского обслуживания преимущественно больных людей. Здоровые люди находятся фактически вне зоны ответственности сферы здравоохранения. В последние годы были реализованы значительные меры по совершенствованию сферы здравоохранения, но некоторые аспекты не получили должного развития. Один из важнейших - формирование отношения к здоровью в рамках школьного образования.

Внимание к здоровью подростков в нашей стране никогда не было в числе приоритетов, в то время, как в других странах здоровье подростков изучают уже многие годы. Под управлением ВОЗ каждые 4 года, начиная с 1983, проводится исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-Aged Children - HBSC) в более чем 50 странах среди школьников 11, 13 и 15 лет. Россия участвует

в исследовании с 1993 года. Примечательно, что во всех «волнах» исследования состояние здоровья и психологического состояния российских подростков характеризуется преимущественно негативными показателями по сравнению с их зарубежными ровесниками [13].

Отечественные исследования подтверждают неблагоприятные тенденции здоровья школьников. Многолетние исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН свидетельствуют, что за время обучения в школе распространенность хронических заболеваний среди учащихся возрастает более, чем на 50%. В течение 15 лет используются унифицированные методики при обследовании одних и тех же учащихся на протяжении всех лет обучения в школе. Это позволяет выявить особенности формирования здоровья детей и подростков на разных возрастных этапах. Так, у подростков 15-17 лет (опрошено 2,5 тысячи человек) распространенность функциональных отклонений у юношей увеличилась на 89%, у девушек – на 51,6%. [11 с.26-30].

Идея о введении предмета, связанного со здоровьем, в структуру школьной программы вот уже несколько десятилетий является объектом дискуссий. Были предприняты попытки преподавания «Этики и психологии семейной жизни», валеологии, повсеместно введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Но все они не отвечают задачам, которые решает именно предмет «Здоровье»: он не только дает знания по жизненно важным вопросам, но еще формирует установки и потребности в ведении здорового образа жизни, которые трансформируются в необходимое самосохранительное поведение. Важность введения в школьную программу предмета «Здоровье» детерминирована еще и менталитетом россиян, который исторически не был соотнесен с заботой, как о собственном здоровье, так и общественном. Этому содействовал и патерналистский характер советского здравоохранения, который формировал пассивное отношение россиян к здоровью. Со временем изменился тип патологии – доминировать в структуре заболеваний и смертности стали неинфекционные хронические заболевания - но стратегия здравоохранения сохранилась. Современная социальная политика в данной сфере сконцентрирована на заболеваниях и больных людях, намерение уменьшить их число не обозначено как практическая задача.

Очевидно наличие позитивных результатов формирования здравоохранения, но пропаганда здорового образа жизни и активная профилактика не ведутся в требуемых масштабах, тогда как менталитет россиян требует значительной популяризаторской динамичности в сфере здоровья с целью коррекции пассивного отношения россиян к собственному здоровью. Важность данного направления деятельности отмечается в качестве одной из основных задач – «формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности» - в «Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на

период до 2027 года» с привлечением к этой работе основных министерств и ведомств [10].

По мнению ведущих ученых в области детского здоровья (Баранова А.А., Кучмы В.Р., Рапопорт И.К., Сухаревой Л.М., Соколовой С.Б.), изменение сложившейся ситуации возможно только в рамках такой стабильной, многокомпонентной структуры, как школьная система, на которую должна быть возложена функция формирования культуры здоровья. Включение в школьную программу специального предмета «Здоровье», который профессионально разработан для всех классов, начиная с первого, будет способствовать изменению сложившейся ситуации со здоровьем детей и подростков. Кстати, вопрос о его введении обсуждается уже не первый год [4].

Назовем три причины, которые существенно тормозят этот процесс. Первая - это распространенное мнение о перегруженности школьной программы, в которую, тем не менее, вводятся, такие предметы как, например, Астрономия или Основы религиозных культур. Вторая причина связана с тем, что вопросы здоровья формально считаются включенными в ряд школьных предметов (русский, литература, биология, основы безопасности жизнедеятельности, химия и др.). Но в обязанности педагогов стандартных школьных предметов не входит формирование культуры здоровья у школьников, так как для них это не является отчетным показателем работы. Третья причина отсылает сторонников введения предмета «Здоровье» к семье, как источнику знаний о здоровье. Отдавая должное роли родителей в вопросах заботы о здоровье, нельзя не признать, что они не подготовлены к подобной работе.

Следует также учесть, что достижение позитивных результатов в ведущейся сейчас борьбе с распространенностью 4 основных поведенческих факторов риска (курения, употребления алкоголя, нездорового питания, низкой физической активности), которые влияют на рост числа неинфекционных заболеваний (главной причины смертности в России), также напрямую зависит от сформированной ориентации на здоровый образ жизни.

Наиболее сложной проблемой в сфере здоровья является формирование у человека потребности в заботе о нем, повышение ценности здоровья, за которое каждый индивид лично ответственен. Сложность заключается в необходимости ломать психологические стереотипы в сознании людей, которым десятилетиями внушалась мысль о том, что об их здоровье заботится государство. Ситуация изменилась. Сегодня необходимо создавать систему воспитания и обучения навыкам заботы о здоровье с первых лет жизни человека. Сложность и длительность и этого процесса предполагает систематическое, научно обоснованное информационное воздействие на население, формирующее соответствующие социальные нормы поведения. Результаты этой работы будут достигнуты, когда полученные в детстве знания о здоровье превратятся в установки, убеждения, потребности и сформируют поведение на уровне привычки. Осуществить это

возможно в процессе всех лет обучения в школе, как считает Сухарев А.Г и его коллеги [12 с.32-35].

Но сегодня обучение заботе о здоровье ведется в ограниченном числе школ. О наличии в школе предмета, связанного со здоровьем, в ходе исследования «Здоровье подростков и окружающая среда», проведенного Институтом социологии РАН в 2017 году в 4 регионах страны (N=974), указали только 19% респондентов [5 с.147].

При отсутствии школьного образования в данной сфере необходимая мотивация может эффективно формироваться средствами массовой информации. Но, по мнению члена-корреспондента РАН Кучмы В.Р. «им не уделяется должного внимания в субъектах Российской Федерации, не учитываются интересы, ожидания, проблемы, наиболее эффективные каналы коммуникаций для различных групп детского населения. Для этой работы не выделяются необходимые ресурсы, практически все средства здравоохранения вкладываются в высокотехнологичную медицину в ущерб первичной помощи. В результате система формирования здорового образа жизни детей и подростков в должной мере не функционирует ни на уровне образовательных учреждений, ни на уровне муниципалитетов» [8 с.23-24].

Изменить сложившуюся ситуацию, по мнению ряда специалистов, может:

- введение в школьную образовательную программу предмета «Здоровье»;
- подготовка в вузах профильных педагогов для ведения предмета «Здоровье»;
- обеспечение финансирования пропаганды здорового образа жизни средствами массовой информации, включая цифровую сферу.

Данные проблемы обсуждались еще в 2012 при создании единой профилактической среды, системы формирования здорового образа жизни на основе межсекторального подхода при участии всех министерств и ведомств. Именно тогда была образована Правительственная комиссия по охране здоровья граждан, к сожалению, в 2016 году прекратившая свою деятельность. Сегодня систематическая работа по формированию у учащихся ответственного отношения к здоровью не осуществляется ни педагогами, ни медиками, ни психологами.

Однако в ряде регионов силами энтузиастов успешно реализуется ряд перспективных проектов, ориентированных на интеграцию указанных сфер влияния на здоровье.

В Тюменской области осуществляется профилактический проект «Здоровая школа», который разрабатывает новые игровые методики просветительской работы среди школьников, направленные на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни детей и подростков. Тысячи школьников приняли участие в проекте, начиная с 2010 года. Обучаются также учителя, медицинские работники и волонтеры с использованием нового интерактивного формата принципам здорового образа жизни, правилам полезного питания, умениям оказать первую медицинскую помощь, основам ухода за собой [1 с.26-28].

Акцент на межсекторальное взаимодействие в области образования и здоровья в студенческом возрасте является доминантой спортивно-оздоровительного проекта федерального уровня «Здоровое поколение — сильный регион», который успешно реализуется в Республике Башкортостан с 2015 года. Основной целью проекта является создание системы вовлечения детей, подростков и молодежи в массовые виды спорта [2 с.35-37].

С целью создания единого пространства между педагогическим, медицинским коллективами и семьями учеников для формирования здорового образа жизни и профилактики поведенческих рисков школьников в Самаре предприняты действия по разработке Национальной программы «Здоровье школьников». Для этого организована учёба для педагогов школ силами медицинских сотрудников Центра здоровья, который с целью привлечения родителей к популяризации здорового образа жизни реорганизован в Семейный Центр [9 с.122-123]. Подобных примеров множество, но они, к сожалению, не способны обеспечить систематизированное формирование грамотного отношения к здоровью и мотивации по заботе о нем.

Некоторый оптимизм вызывает информация 2019 года о том, «Министерство здравоохранения разработало учебник по охране здоровья для школьников», по которому дети начнут учиться в 2020 году [3]. До сих пор этого не случилось. Определенные ожидания связываются и с Планами Десятилетия детства, где во всех пунктах плана, относящихся к здоровью (раздел I п.2, п.5, п.16, п.21, раздел VI), используется многозначный термин «совершенствование» [10]. Предлагаемое введение в школьную структуру образовательного направления, связанного планомерным обучением заботе о здоровье, должно трактоваться, как один из путей совершенствования данной сферы жизни.

Список литературы:

1. *Абрамова Е.В., Казакевич Н.В., Ревнивых И.Ю., Сунгатуллина А.М.* Новые технологии формирования здорового образа жизни школьника // Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием. / Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2018. Вып. 6. С.26-28.
2. *Ахмадуллин У.З., Ахмадуллина Х.М., Шарифутдинова Н.Х.* Об опыте межсекторального взаимодействия в области образования и здоровья в республике (В рамках проекта «Здоровое поколение — сильный регион» // Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием. / Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2018. Вып. 6. С.35-37.
3. В школах появятся учебники по здоровью 2019 [Электронный ресурс] // URL <https://russiaedu.ru/news/v-shkolakh-poiaviatsia-uchebniki-po-zdoroviu> (дата обращения: 03.09.2022)

4. Здоровье. Учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классов. Под редакцией В.Н. Касаткина, Л.А. Щеплягиной. М. 2001

5. Здоровье подростков и окружающая среда: изменения за 20 лет/ отв.ред. И.В. Журавлева; ФНИСЦ РАН. М.: 2021.С. 147.

6. Здравоохранение в России. 2001: Стат.сб./Росстат. М., 2001. [Электронный ресурс] // URL:https://gks.ru/bgd/regl/B01_34/Main.htm (дата обращения: 03.08.2022).

7. Здравоохранение в России. 2021:Стат.сб./Росстат. М., 2021 [Электронный ресурс] // URL:https://gks.ru/bgd/regl/b21_34/Main.htm(дата обращения: 04.08.2022)

8. Кучма В.Р.Формирование здорового образа жизни детей и единого профилактического пространства в образовательных организациях: проблемы и пути решения/ Гигиена и санитария №6 2015.С.23-24.

9. Мазур Л.И., Пыркова С.А. Первые шаги в создании Национальной программы «Здоровье школьников» ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России// Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях: сборник статей VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с

международным участием./ Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2018. – Вып. 6 С.122-123.

10. Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (с изменениями на 25 мая 2022 года) [Электронный ресурс] // URL <https://docs.cntd.ru/document/573461456> (дата обращения: 03.09.2022).

11. *Ранопорт И.К.* Состояние здоровья и основные направления укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях // Вопросы детской диетологии, т. 7, № 6 2009 С. 26–30

12. *Сухарев А.Г., Стан В.В., Игнатова Л.Ф.* Роль образовательной организации в формировании у учащихся мотивации к здоровью и здоровому образу жизни// Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья, №2 2016. С.32-35

13. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey World Health Organization. [Электронный ресурс] //URL: <http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-andadolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/hbsc-international-reports/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study-20132014-survey>. (дата обращения: 04.08.2022).

THE “AMERICAN DREAM” PROPAGANDA IN HOLLYWOOD MOVIES

Melkumyan Yu.

Ph.D in Sociology, Assistant Professor, Chair of Social Work and Social Technologies, Yerevan State University, Yerevan

Mkrtchyan S.

Master in Public Relations, Chair of Social Work and Social Technologies, Yerevan State University, Yerevan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198163>

Abstract

In 1895, the French Lumière brothers presented a new type of art to the world by creating the cinematograph. Over the course of one hundred years, cinema managed to become an integral part of cultural and daily life. Cinema shows real life using its unique means of expression, thus communicating different ideas, worldviews, values, and lifestyles. This article focuses on how the “American Dream” is propagandized in Hollywood movies. It examines the cinematographic tools used to convey a value system and shape social behavior through Hollywood movies representing the “American Dream” to trigger immigration. The article presents the visual, verbal, and audio propaganda tools used to communicate the terminal and instrumental values of the “American Dream” in Hollywood movies.

Keywords: “American Dream”, propaganda, communication, terminal values, instrumental values, visual means, audial means, verbal means

Introduction

Until the 16th century, the term propaganda was used only in biology to define the propagation of animals and plants. In 1622, Pope Gregory XV created a holy brotherhood called the Congregation for the Propagation of the Faith. It provided a library for research and a school for training priests and missionaries, assigned territories, and directed ecclesiastical matters overseas [16]. In English, the word “propaganda” started being used in 1718, in a religious context, and was used mainly in that sense until the middle of the 19th century. Then the word “propaganda” began to be

used in the political context as well. It became very popular during the First World War (1914-1918).

In 1928, in his book “Propaganda”, Edward Bernays stated that propaganda explored the psychology behind manipulating the masses, and the ability to use symbolic action and propaganda to influence politics, affect social change, and lobby for gender and racial equality [3, p. 37]. During that period, propaganda did not have a negative connotation. Nevertheless, during World War II, it became associated with fascist Germany.